

УДК 331.1

Г.Б. Тимохова, канд. екон. наук, доц. (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків)
К.А. Карась, здоб. ОС «бакалавр» (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків)

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Початок пандемії COVID-19 привернув увагу до всесвітньої дискусії про втрату освіти. Міжнародні організації почали публікувати звіти та меморандуми, в яких обговорювали вплив закриття шкіл на освіту та їхні наслідки. Одним із широко обговорюваних наслідків є освітнє відставання.

У науковій літературі існує багато способів визначення освітніх втрат. Зокрема, під цими втратами розуміються:

- втрата знань і навичок або відхилення в успішності учня, часто пов'язані з перериванням формальної освіти, прогулами тощо;

- коли академічна успішність студентів, які досягли певних успіхів у навчанні, знижується, раніше отримані знання втрачаються. Зазвичай це пов'язано з тимчасовою (короткостроковою) перервою формальної освіти, наприклад, літніми канікулами;

- різниця між тим, чого навчився учень (тобто академічним прогресом, якого він досяг) і тим, що учень мав навчитися на певному етапі свого навчання (наприклад, у певному віці, у певному класі тощо)[1;2].

Світовий банк називає нинішню освітню кризу найбільшою та найгострішою за минуле століття. Дослідження показують, що діти в країнах з низьким рівнем доходу зазнають найбільших втрат у сфері освіти. Згідно з публікацією Світового банку *The Global State of Learning Poverty: The 2022 Update*, приблизно 70 відсотків десятирічних дітей у країнах із низьким і середнім рівнем доходу не можуть розуміти просту мову, читати й писати через освітню кризу. пандемія COVID-19 посилилася. Для порівняння з 57% до пандемії. Вони підрахували у звіті: наслідки COVID-19 для освіти обійшлися світовій економіці в 17 трильйонів доларів. Дослідження *The New York Times* показує, що знадобиться від трьох до п'яти років, щоб відновити освітні втрати, спричинені пандемією COVID-19 [1;2].

У майбутньому втрата освіти може мати наслідки для людського розвитку: здібностей і навичок, можливостей ринку праці та економічного добробуту. Згідно з дослідженням Організації економічного розвитку та співробітництва (ОЕСР), втрати освіти,

спричинені пандемією, призводять до втрати майбутніх високооплачуваних можливостей учнівства та зменшення кількості кваліфікованих працівників на ринках праці в різних економіках.

Економічні втрати в освіті: вивільнення значної частини висококваліфікованого персоналу, закриття навчальних закладів, різке зменшення контингенту учнів та студентів, зменшення або втрата фінансових ресурсів.

Війна Росії проти України також, ймовірно, матиме наслідки, особливо після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Проте освітні втрати мають не лише економічні наслідки. Науковці досліджували втрати людського капіталу внаслідок Другої світової війни, зокрема шкоду, якої зазнали діти шкільного віку. Висновки невтішні - діти, шкільні роки яких припали на час війни, через перерви в навчанні отримували менший заробіток навіть через 40 років після її закінчення. Дослідження показують, що кожен рік навчання збільшує дохід на 10%. Загалом усі дослідники сходяться в тому, що уряди країн, постраждалих від війни, повинні зосередитися на налагоджуванні комплексної підтримки дітей в умовах війни та повоєнного часу, зокрема забезпеченні їх необхідними ресурсами та інфраструктурою, побудові системи психологічної підтримки тощо.

Наразі достовірних даних про освітні втрати в Україні немає. Чи не головним викликом став відтік кадрів з українських ЗВО через вимушену міграцію студентів та викладачів. На початку повномасштабного російського вторгнення вважалося, що так звана проблема "відтоку мізків" може мати негативні наслідки в короткостроковій і довгостроковій перспективі. На початку квітня 2022 року представники українських вищих навчальних закладів, які беруть участь у веб-трансляції Європейської асоціації міжнародної освіти, висловили занепокоєння тим, що українська вища освіта зіткнеться з «витоком мізків у довгостроковій перспективі внаслідок агресії, серйозних руйнувань і вимушеної міграції». Частка українців на кордонах ЄС зростала, і питання виїзду з України не виглядало небезпечним до середини літа, коли ситуація стабілізувалася і кількість тих, хто повертався, почала перевищувати кількість тих, хто виїжджав. Як результат, система стала знову контрольованою, багато викладачів та студентів повернулися до своїх робочих/навчальних місць, принаймні наскільки дозволяла безпекова ситуація. Українські університети зуміли напрацювати дієві механізми комунікації зі своїми студентами, які залишаються за кордоном і навчаються в Україні, так само і викладачі отримали можливість через дистанційний формат навчання працювати зі своїми студентами.

При цьому ситуація в Україні є особливою на тлі інших країн: наслідки повномасштабної війни наклалися на вплив пандемії COVID-19. Університети відіграють ключову роль у підтримці територій і місцевих громад для забезпечення стабільності. Чи з точки зору залучення капіталу (капітал талантів, фінансовий капітал, матеріальний капітал тощо), чи з точки зору можливостей технологічних інновацій, університети є основними ресурсами своїх регіонів. і створити нові робочі місця. Зазначенні процеси варті особливої уваги. Якщо вони будуть враховані при формуванні нових та адаптації існуючих стратегій розвитку університету, це сформує нормативно-правову базу для ефективного функціонування університету та розширить можливості для використання потенціалу автономії.

Необхідно розвивати систему моніторингу освітніх здобутків, навичок та втрат за допомогою національних стандартизованих тестувань на різних рівнях загальної середньої освіти. На жаль, поки триває війна жодне освітнє дослідження не дасть змоги охопити все учнівство країни. Іншими словами, жодна вибірка за нинішніх умов не може бути репрезентативною, адже частина учнів залишиться поза межами доступності дослідників. Мова, зокрема, про учнів, які перебувають у зоні активних бойових дій, на тимчасово окупованих територіях, а також тих учнів, які виїхали за кордон.

Для цього важливо, зокрема, за можливості не скасовувати тестування, які вже існують, тобто зовнішнє незалежне оцінювання. Варто проводити моніторинг який б фіксував, скільки часу було втрачено, як учасники освітнього процесу оцінюють освітні втрати. За прикладом моніторингу початкової школи необхідно розробити національну систему моніторингу для інших ланок освіти. Також важливо продовжувати моніторинг якості дистанційного навчання. На основі даних вимірювань і моніторингів важливо розробляти і впроваджувати механізми та програми компенсації освітніх втрат.

Інформаційні джерела

1.Azevedo, J. P., Gutierrez, M., Hoyos, R., Saavedra, J. (2021). The Unequal Impacts of COVID -19 on Student Learning. Primary and Secondary Education During Covid-19, pp 421459.

2.The Global State of Learning Poverty: The 2022 Update [online]. Available at:<https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/state-of-global-learning-poverty> [Accessed 30.05.2024].